

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ: ПОНЯТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Оллаберганова М. Д. студентка

Ургенчского филиала Ташкентского
университета информационных технологий

olloberganovamuyassar@gmail.com

Рустамов Р.Х. студент

Ургенчского филиала Ташкентского
университета информационных технологий

rahimbergan121@gmail.com

Саидмуратов.С.О студент

Ургенчского филиала Ташкентского
университета информационных технологий

sulaymon.ollaberganovich@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты понятия «цифровая экономика», ее характерные черты. Определено понятие «цифровая экономика» с научной точки зрения, указаны базовые составляющие. Определены задачи и цели, поставленные перед ее развитием в нашем обществе. Проанализировано состояние развития цифровой экономики в данный момент, место государственных структур по уровню развития информационно-телекоммуникационных технологий в мире. Выявлены основные перспективные направления развития цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, стратегия развития, коммерческие операции, интернет - экономика, информация, инфраструктура, электронные деловые операции, персонализированные сервисные модели, информационно- телекоммуникационные технологии.

Цифровая экономика - это всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).

Ее можно кратко охарактеризовать как экономику, основанную на цифровых технологиях.

В первые дни своего существования цифровая экономика иногда называлась интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой из-за ее зависимости от подключения к интернету.

Однако экономисты и бизнес-лидеры утверждают, что цифровая экономика является более развитой и сложной, чем интернет-экономика, которая, согласно одному определению, просто означает экономическую ценность, полученную из интернета.

В международном смысле цифровая экономика - это сетевая, системно-организованная пространственная структура взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Она включает в себя сектор создания и использования новой информации, технологии и продукты, телекоммуникационные услуги, электронный бизнес, электронную торговлю, электронные рынки, дистанционное обслуживание и другие компоненты.

Цифровая экономика отражает переход от третьей промышленной революции к четвертой промышленной революции. Третья промышленная революция, иногда называемая цифровой революцией, относится к изменениям, произошедшим в конце XX века с переходом от аналоговых электронных и механических устройств к цифровым технологиям. Четвертая Индустриальная революция базируется на цифровой революции.

Хотя некоторые лица используют сегодня технологии для простого выполнения существующих задач на компьютере, цифровая экономика более развита. Это не просто использование компьютера для выполнения задач, традиционно выполняемых вручную или на аналоговых устройствах. Цифровая экономика подчеркивает возможность и необходимость для организаций и частных лиц использовать технологии для выполнения поставленных задач лучше, быстрее и часто иначе, чем раньше.

Кроме того, этот термин отражает способность использовать технологии для выполнения задач и участия в деятельности, которая не была возможна в прошлом. Такие возможности для того, чтобы существующие организации могли делать лучше, делать больше, делать что-то по-другому и делать что-то новое, включены в соответствующую концепцию цифровой трансформации.

Цифровая экономика - это жизненно важный сектор, показывающий довольно существенный рост. Кроме того, воздействие цифровой экономики выходит за рамки информационных товаров и услуг на другие сферы экономики, а также образ жизни в целом. Разработка мобильных устройств, в частности, значительно расширила охват интернета в обществе.

Следовательно, вопросы конкуренции, возникающие в цифровой экономике, становятся все более значимыми в вопросах конкуренции.

На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого явления, как «цифровая» экономика, зато существует множество определений.

Так, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 г. № ПП3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» и с указом Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2021 г. № ПП6268 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан (указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации)» цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1] [2].

Есть и научные определения. Так, некоторые ученые определяют цифровую (электронную) экономику как экономику, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг [4].

По определению Всемирного банка цифровая экономика - система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий [5].

Некоторые ученые выделяют три базовые составляющие цифровой экономики: инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телекоммуникации и т.д. [5]; электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные сети в

рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка; электронная коммерция, подразумевающая поставку товаров с помощью Интернет и представляющая собой в настоящее время самый крупный сегмент цифровой экономики [6].

Основными чертами цифровой экономики определяют следующие:

- экономическая деятельность сосредотачивается на платформах «цифровой» экономики;
- персонализированные сервисные модели;
- непосредственное взаимодействие производителей и потребителей;
- распространение экономики совместного пользования;
- значительная роль вклада индивидуальных участников [11].

Направлениями внедрения цифровой экономики является развитие искусственного интеллекта и робототехника.

Многие считают, что развитие искусственного интеллекта несет в себе опасность для человечества, но, мы пока еще очень далеки от компьютерного разума, а главными рисками в ближайшем будущем останутся хакерские атаки: ведь все устройства с искусственным интеллектом подключены к интернету и потому уязвимы [8]. Заявленный приоритет развития цифровой экономики - это возможность реализовать множество новых инициатив.

В ближайшем будущем роботы проникнут практически во все сферы жизни, а рынок робототехники может достичь \$1 трлн. [7] Сегодня уже никого не удивляют, например, полностью автоматизированные автомобили, поезда. Порог входа в отрасль снизился, и робототехника завоевывает все новые сферы. Но настоящий прорыв случится, когда роботы станут широко доступны. Драйверы роста робототехники - небольшие стартапы. Их много во Франции, в США, Германии и Китае [9].

Как и интернет, роботы способны изменить образовательный процесс, помогая в записи лекций и непосредственном обучении. В медицине технологии позволяют создавать персонализированные решения с учетом особенностей каждого пациента. Большое будущее у роботов телеприсутствия, а также роботов в сфере безопасности, автоматизации дома. Еще один тренд в слиянии рынков робототехники и интернета.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 г. № ПП3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан», Указ Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2021 г. № ПП6268указ президента республики узбекистан «о внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан (указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации)»
2. «Об электронной цифровой подписи» Закон Республики Узбекистан, от 11.12.2003 г. № 562
3. «О Стратегии развития информационного общества»: ст. группы ученых [Электронный ресурс] Матвеев Игорь Андреевич. Электронная экономика: сущность и этапы развития // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2012. — Вып. 6 (42).
4. E-Commerce Statistics (E-STATS).
5. David Eaves. When Measuring the Digital Economy, Measure the (Creative) Destruction Too (англ.). 2019.
6. The Internet Economy in the G-20 - The 4.2 Trillion Growth Opportunity (англ.). <https://www.bcg.com>. 2019.
7. The New Digital Economy. How it will transform business 2016.
8. UK 'most internet-based economy' 2019.
9. Что нужно знать о цифровой экономике и ее перспективах. kommersant.ru (26 августа 2016).
10. Сергей Абрамов. Суперкомпьютеры: обратные рекорды // Наука и жизнь. — 2019. — № 1. — С. 42—45.
11. Баланов А.Н. Цифровая инфраструктура и эволюция крупной компании // Столица науки: электронный научный журнал. — 2021. — № 3. — С. 103—108.